

Arquitectura de Deep Learning transferible para la predicción simultánea de calidad superficial y precisión dimensional para diferentes centros de mecanizado CNC

Transferable Deep Learning architecture for simultaneous prediction of surface quality and dimensional accuracy across multiple CNC machining centers

Pilar Herrera-Plaza, Ayrton Sarango-Mejía y Ainara Rebollo-Mugueta

Asociación de la Industria Navarra. Tecnologías Digitales. Carretera de Pamplona, 1 - 31191 Cordovilla, Navarra (España).

DOI: <https://doi.org/10.52152/D11502> | Recibido: 22/jul/2025 • Inicio Evaluación: 23/jul/2025 • Aceptado: 14/oct/2025

To cite this article: HERRERA-PLAZA, Pilar; SARANGO-MEJÍA, Ayrton; REBOLLO-MUGUETA, Ainara. TRANSFERABLE DEEP LEARNING ARCHITECTURE FOR SIMULTANEOUS PREDICTION OF SURFACE QUALITY AND DIMENSIONAL ACCURACY ACROSS MULTIPLE CNC MACHINING CENTERS. *DYNA* January February 2026 Vol. 101, n.1, pp. xxx. DOI: <https://doi.org/10.52152/D11502>

FINANCIACIÓN

Este proyecto, MARS – *Manufacturing Architecture for Resilience and Sustainability*, está financiado por la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención número 101091783 y como parte del programa Horizonte Europa HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03.

ABSTRACT

- This research arises from the need identified during the COVID-19 pandemic, where supply chain disruptions highlighted the importance of developing more adaptable manufacturing systems capable of redirecting production between different sites while maintaining quality standards. For this purpose, the application of artificial intelligence has become an imperative necessity. This work presents the development of a transferable Deep Learning model for simultaneous prediction of surface roughness (Ra) and diameter deviation (Ddev) through process-measured signals (vibrations, forces, acoustic emission, among others) in CNC machining processes, applied across four different manufacturing sites (MS1-MS4) to implement a resilient distributed manufacturing strategy.
- Key words:** CNC turning, surface roughness prediction, diameter deviation prediction, variable cutting parameters, distributed manufacturing, deep learning.

RESUMEN

Esta investigación surge de la necesidad identificada durante la pandemia de COVID-19, en la que las interrupciones en la cadena de suministro pusieron de relieve la importancia de desarrollar sistemas de fabricación más adaptables, capaces de redirigir la producción entre diferentes emplazamientos sin comprometer los estándares de calidad. Para ello, la aplicación de la inteligencia artificial se ha convertido en una necesidad imperiosa.

Este trabajo presenta el desarrollo de un modelo de aprendizaje profundo transferible para la predicción simultánea de la rugosidad superficial (Ra) y la desviación del diámetro (Ddev) a través de señales medidas durante el proceso (vibraciones, fuerzas, emisión acústica, entre otras) en procesos de mecanizado CNC, aplicado en cuatro centros de fabricación diferentes (MS1-MS4) para implementar una estrategia de fabricación distribuida resiliente.

Palabras Clave: Torneado CNC, predicción de la rugosidad superficial, predicción de la desviación del diámetro, parámetros de corte variables, fabricación distribuida, aprendizaje profundo.

1. INTRODUCCIÓN

La industria manufacturera europea representa un pilar fundamental de la economía, generando entre el 20-25% del PIB y el 20% del empleo total [1]. Sin embargo, crisis recientes como la pandemia de COVID-19 han expuesto vulnerabilidades críticas en este sector. Durante las medidas de confinamiento, se produjo una disrupción sin precedentes de las cadenas de suministro, obligando a los fabricantes a realizar una rápida reconversión y reorientación de la producción hacia nuevos productos y procesos. Esta experiencia evidenció la necesidad urgente de transformar la industria europea hacia un sistema más resiliente, capaz de adaptarse a perturbaciones internas y externas modificando su modo de operación sin perder su capacidad de funcionamiento.

La inteligencia artificial (IA) se posiciona como una tecnología estratégica para responder a estos retos. Su integración en los entornos productivos permite modelar digitalmente las líneas de producción, optimizar rutas de proceso, anticipar cuellos de botella y posibles riesgos en las cadenas de suministro, facilitando respuestas ágiles que aseguren la continuidad, mantener simultáneamente la calidad del producto, los estándares de sostenibilidad y el cumplimiento de tiempos de entrega.

En este contexto de vulnerabilidad, los procesos de mecanizado constituyen una parte significativa de las operaciones manufactureras, donde la predicción y control de calidad se han convertido en factores críticos para mantener la competitividad y sostenibilidad. Tradicionalmente, el control de calidad se ha realizado mediante inspección posterior a la manufactura, resultando en detección tardía de defectos y consecuente desperdicio de material y energía. Esta aproximación reactiva ha demostrado ser insuficiente ante las demandas actuales de manufactura ágil y sostenible, especialmente en el contexto de la Industria 4.0.

En este trabajo no solo se aplica la IA como método para predecir la calidad de salida en el proceso de mecanizado CNC en un centro de producción a través de señales medidas en el proceso (vibraciones, fuerzas, emisión acústica, entre otras), sino que además se modela el proceso en máquinas diferentes correspondientes a varios centros de producción. Este modelado en diferentes escenarios

es esencial para abordar las disrupciones de la cadena de suministro al poder trasladar la producción de un centro a otro, manteniendo los estándares de calidad requeridos. Este trabajo se centra en la predicción de parámetros críticos en mecanizado como son la rugosidad superficial (Ra) y desviación del diámetro (Ddev).

Se han publicado muchos trabajos que analizan cómo predecir la rugosidad superficial en procesos de mecanizado utilizando técnicas de IA sobre señales temporales de alta frecuencia. En algunos casos se utilizan técnicas de aprendizaje automático (ML) en las que es necesario preprocesar las señales para extraer características relevantes tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. En [2], esta extracción de características se realiza sobre señales de fuerza en el dominio temporal y frecuencial en un proceso de pulido asistido por robot, demostrando que ambos dominios proporcionan datos valiosos para la estimación de la rugosidad superficial. En [3], se evalúan métodos clásicos de aprendizaje automático como árboles de decisión (DT), random forest (RF), máquinas vector soporte (SVM), redes neuronales (ANN), para predicción de rugosidad en torneado con diamante de germanio y cobre, encontrando que ambos enfoques superan significativamente a los modelos analíticos tradicionales. En [4], se comparan ANN, regresión lineal, DT y RF para predecir rugosidad en Al6061, donde las redes neuronales mostraron el mejor rendimiento con datos de velocidad de avance y profundidad de corte. En [5], se implementan modelos RF y Gaussian Process Regression (GPR) para monitoreo continuo de rugosidad superficial usando fuerzas de corte, temperatura y vibración, logrando RMSE menor a 0.4µm con GPR. En [6] se propone una ANN de tres capas que integra características extraídas de la señal en los dominios temporal y frecuencial de los datos de vibración, fuerza y corriente en tiempo real, logrando un error absoluto porcentual medio del 1.01% en la predicción de rugosidad superficial en fresado.

Por el contrario, los algoritmos basados en aprendizaje profundo (DL) obvian este paso de extracción manual de características, ya que el propio algoritmo realiza esta tarea directamente cuando existe un número elevado de muestras [7]. En [8], se desarrolla un modelo de aprendizaje profundo informado por la física (PIDL - *physics-informed deep learning*) que combina red neuronal convolucional (CNN) y una red recurrente con compuertas (GRU) con conocimiento físico embebido y función de pérdida guiada físicamente, reduciendo el error absoluto porcentual medio en 3.029% comparado con métodos existentes. En [9], se evalúan tres arquitecturas de redes neuronales (DNN, CNN y Memoria a Largo y Corto Plazo (LSTM)) utilizando señales de fuerza de corte preprocesadas con transformada de Fourier para predecir rugosidad superficial en fresado de acero inoxidable SUS304, donde CNN mostró la mejor eficiencia analítica. Los datos para entrenamiento se obtuvieron mediante diseño factorial completo. [10] propone una arquitectura SAE-LSTM (*Stacked autoencoder - Long Short-Term Memory*) con transfer learning para predicción online de rugosidad considerando desgaste de herramienta bajo parámetros

de corte variables, alcanzando RMSE mínimo de 0.027µm y MAPE de 1.56. En [11], se revisan aplicaciones de ML en máquinas CNC incluyendo predicción de calidad superficial mediante redes neuronales, árboles de decisión y random forest, destacando el uso de algoritmos de aprendizaje profundo para monitoreo de rugosidad en tiempo real.

El problema de abordar la predicción de desviaciones dimensionales está mucho menos abordado en la literatura. En [12] se aborda la predicción de los dos parámetros de calidad, pero cada uno con un modelo de red neuronal dedicado a cada variable. Especial mención requiere [13] ya que propone una metodología basada en redes neuronales convolucionales unidimensionales para la predicción de calidad de piezas en tiempo real durante el torneado CNC, utilizando señales brutas de vibración, velocidades y torques de motor sin extracción manual de características. El modelo multi-salida desarrollado logra scores F1 superiores a 0.97 para la clasificación simultánea de rugosidad superficial (Ra, Rz) y desviación dimensional, demostrando capacidad para distinguir entre fases de corte y no corte con datos de entrenamiento limitados. Los datos utilizados en este artículo son los mismos que se emplean en uno de los centros de fabricación (MS) de este trabajo, pero únicamente con experimentos de tipo exploratorio sin llevar los modelos a prueba con piezas diferentes.

2. MATERIALES & MÉTODOS

2.1. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL

Para este trabajo se seleccionaron cuatro centros de fabricación diferentes (MS1, MS2, MS3, MS4), con el objetivo de demostrar la viabilidad de redirigir la producción de un sitio a otro de forma rápida para implementar una fabricación distribuida. Para ello es necesario generar un modelo digital basado en datos del sistema de mecanizado de cada centro, el cual permitirá predecir la calidad de salida de las piezas en sus dos parámetros más críticos: la rugosidad superficial y la precisión dimensional durante todo el proceso de mecanizado CNC.

Cada centro cuenta con máquinas de mecanizado diferentes y de distinta antigüedad, lo que significa que la información extraíble de cada máquina no es exactamente la misma, así como tampoco lo son la sensorización del proceso y localización de los sensores. Esto define 4 escenarios diferentes por la variabilidad a las señales utilizadas para construir los cuatro modelos basados en IA. Dado que se sabe que el desgaste de la herramienta afecta significativamente a la rugosidad superficial de salida [10], todos los experimentos se llevaron a cabo con herramientas, Sandvik Coromant™ CNMG 12 04 08-MR 4305, sin desgaste. El material de las piezas utilizado (acero CK45) también es el mismo.

La Tabla 1 muestra las máquinas utilizadas y las señales obtenidas en cada MS, empleando sensores de diferentes fabricantes.

Tabla 1. Máquinas, señales obtenidas y frecuencia de muestreo para MS1 – MS4.

	Máquina	Señales	Nº de señales	Frecuencia de muestreo
MS1	OKUMA LB10ii turning center with OSP700L controller	vibración: Z, X velocidad: Z, X, Spindle torque: Z, X, Spindle	8	1 kHz
MS2	DMG Mori NZX 1500	fuerza: Z, X, Y vibración: Z, X, Y	6	10 kHz remuestreado a 1kHz
MS3	DMG Mori NTX2000/1500S	vibración: Z, X, Y AE RMS	4	10 kHz remuestreado a 1 kHz
MS4	DMG Gildemeister CTX gamma	vibración: Z, X, Y	3	1 kHz

Fig. 1. (a) Esquema del proceso para Experimento 1 (b) Esquema del proceso para el Experimento 2.

Fig.2. (a) Plano y (b) pieza fabricada en experimento 2.

Aunque una frecuencia de muestreo de 10 kHz habría sido más conveniente para obtener características de alta frecuencia de la señal, la limitación a 1 kHz presente en dos de los MS obligó a remuestrear todas las señales a 1 kHz para mantener la consistencia entre los datos. En el MS3, además de las señales de vibración en los tres ejes, se adquirió una señal de emisión acústica (AE), cuyo procesamiento incluyó el valor cuadrático medio (RMS) de la señal de amplitud captada por los sensores.

2.2. EXPERIMENTOS Y CONJUNTOS DE DATOS OBTENIDOS

Se llevaron a cabo dos tipos diferentes de experimentos en cada uno de los MS con el objetivo de generar datos para entrenar y validar el modelo de DL. Dado que las piezas y las configuraciones de máquina son las mismas, únicamente se explica la metodología correspondiente a MS1. El objetivo es demostrar que es posible inferir la calidad de salida sin medir directamente los parámetros de rugosidad superficial (R_a) y la desviación del diámetro de la pieza (D_{dev}). Sin embargo, al tratarse de un aprendizaje supervisado, en cada una de las fases de mecanizado es necesario detener el proceso y realizar mediciones intermedias de R_a y D_{dev} para asociarlas a las señales capturadas por los sensores.

MS1. Experimento 1 – Conjunto de datos 1: Generación de datos para entrenar los modelos

El enfoque experimental consistió en realizar pasadas longitudinales (Fig. 1.a) sobre dos piezas cilíndricas, utilizando diversas combinaciones de parámetros del proceso mediante un diseño de experimentos basado en matriz ortogonal L16 de Taguchi [14] en el que se variaron los parámetros de profundidad de corte (a_p), avance (f_z) y velocidad de corte (v_c) en cuatro niveles. La Tabla 2 muestra la variación de estos parámetros a lo largo de las 16 combinaciones evaluadas (8 por pieza). La rugosidad superficial en cada pasada fue medida tres veces cada una de ellas en las secciones L1, L2 y L3, resultando en un total de 48 mediciones (16×3). Como en cada una de las pasadas, el diámetro resultante iba disminuyendo, D_{dev} se calculó como diámetro resultante menos diámetro nominal pudiendo tomar en este caso valores positivos y negativos.

Los sensores y la máquina generaron ocho señales (par del husillo, velocidad del husillo, vibración en X, vibración en Z, par en X, par en Z, velocidad en X, velocidad en Z) muestreadas a 1 kHz a las que se asignaron los valores de R_a y D_{dev} medidos. La duración de cada señal durante estos periodos osciló entre aproximadamente 0.5 y 2 segundos por pasada. Se seleccionó un tamaño de ventana de 0.5 segundos para segmentar la señal en cada una de las mediciones, con un solapamiento del 80% (paso de ventana de

Tabla 2. Parámetros de proceso del conjunto de datos 1.

Velocidad de corte (v_c) [m/min]	Velocidad de avance (f_z) [mm/rev]	Profundidad de corte (a_p) [mm]
160, 190, 220, 250	0.2, 0.3, 0.4, 0.5	0.5, 1, 1.5, 2

0.1 segundos). Este proceso generó un total aproximado de 100 ventanas por señal.

Como caso especial, MS2 repitió este experimento 1, 3 veces por la obtención de algún parámetro de calidad no consistente. Este mayor número de muestras puede observarse en la Fig. 3 y Fig. 4.

MS1. Experimento 2 – Conjunto de datos 2: Piezas reales

Se llevó a cabo otro conjunto de experimentos (Fig.2.b) para fabricar cinco piezas con el diseño presentado en la Fig. 2. La Tabla 3 presenta los parámetros del proceso utilizados durante este procedimiento, que se repitieron para la fabricación de las cinco piezas. Hay que hacer notar que ni los valores de v_c , ni los valores de f_z están incluido en el experimento 1. Las señales medidas fueron idénticas a las del conjunto de datos 1. El preprocesamiento de la señal incluyó un enventanado de 0.5 segundos sin solapamiento para segmentar la señal durante estos periodos. Este proceso generó un total de 163 ventanas durante el desbaste y 121 ventanas durante el acabado a lo largo de todo el conjunto de datos. Para cada una de estas secciones de la pieza por pasada, se realizaron mediciones de R_a y D_{dev} y se asignaron a cada una de las ventanas resultantes.

Este proceso se repitió en los centros de fabricación MS2, MS3 y MS4, adaptándose a los sensores disponibles y, consecuentemente, a las señales que se pueden obtener en cada centro.

La representación de los datos de calidad obtenidos muestra cierta variabilidad entre los diferentes MS, siendo mucho mayor para los valores de D_{dev} .

2.3. ARQUITECTURA DEL MODELO DL

En este trabajo se han utilizado técnicas de DL para modelar los procesos de mecanizado. El DL se caracteriza por el uso de modelos de redes neuronales artificiales con múltiples capas y se diferencia de los modelos de ML clásicos en que, cuando se entrena con grandes cantidades de datos, no requiere un procesamiento previo para extraer características relevantes. Estos algoritmos de DL son capaces de extraer información relevante de las señales sin necesidad de preprocesamiento.

El modelado de DL desarrollado está basado en *Wide Deep Convolutional Network* (WDCNN) [15] con importantes modificaciones al convertir la CNN en una convolución separable (*separable convolution* tipo *Depthwise-Pointwise*) [16]. La ventaja de esta arquitectura es que las señales en bruto (*raw signals*) se introducen simultáneamente al modelo como entrada unidimensional

Tabla 3. Parámetros de proceso para el conjunto de datos 2.

Proceso	Velocidad de corte (v_c) [m/min]	Velocidad de avance (f_z) [mm/rev]	Profundidad de corte (a_p) [mm]
Desbaste	180	0.30	Varía (definido por CAM)
Acabado	180	0.08	0.5

Fig. 3. Ra para cada uno de los MS del Experimento 1 y Experimento 2.

(input 1-D). En la primera capa convolucional se utilizan *kernels* de mayor dimensión para extraer características relevantes de la señal y suprimir el ruido de alta frecuencia.

Con respecto al algoritmo original WDCNN, se utiliza una convolución separable. Esta técnica consiste en emplear tantos filtros como canales de entrada de forma independiente (componente denominada *depthwise*) y posteriormente combinar linealmente el resultado de los mismos en un número superior de filtros (com-

ponente denominada *pointwise*). A esta convolución separable le sigue una normalización por lotes (*batch normalization*), que garantiza que cada mapa de características tenga una media y desviación estándar únicas. Esta normalización permite una convergencia más rápida durante el entrenamiento de la red y ayuda a reducir el sobreajuste.

Finalmente, la capa de *MaxPooling* constituye una etapa de submuestreo para reducir las dimensiones espaciales de los mapas

Fig. 4. Ddev para cada uno de los MS del Experimento 1 y Experimento 2.

Fig. 5. Arquitectura de Deep Learning aplicada. Input: C_n 1 kHz signals x número de señales disponibles. Output N_1 y N_2 clases: Ra y Ddev.

de características. Esta configuración implementa un filtrado jerárquico progresivo, donde el tamaño del *kernel* decrece exponencialmente ($128 \rightarrow 64 \rightarrow 32 \rightarrow 8$), permitiendo la captura de características multiresolución desde patrones globales hasta detalles locales finos. La consistencia en el número de filtros *pointwise* (64) mantiene la dimensionalidad de características constante a través de la red, facilitando el flujo de gradientes durante el entrenamiento.

A esta arquitectura se añade una red densa convencional con cuatro capas de (100, 50, 50, 50) neuronas para producir una salida de dos variables independientes. Las dos primeras capas muestran total conexión entre las neuronas, mientras que las dos últimas se interconectan 2 a 2 para particularizar la salida para las dos variables independientes de salida. Las funciones de activación en capas ocultas son *ReLU*, mientras que la función de activación de salida para cada una de las variables de salida es *Softmax*, que proporciona probabilidades de pertenencia a cada clase que suman 1.

Los rangos de clasificación se han establecido a partir de las normas UNE-EN ISO 1302:2002 e ISO 286-1:2010 para rugosidad superficial y desviación del diámetro (tolerancias), respectivamente. Para este trabajo, que utiliza aprendizaje supervisado, los ran-

gos de clasificación empleados se muestran en la Tabla 4 y la Tabla 5. No se cubren todas las clases establecidas por la norma ISO, sino únicamente aquellas que aparecen en los experimentos realizados. En el caso de desviación del diámetro se agrupan las clases IT7 e IT8 en IT9 y las clases IT10 e IT11 en IT13.

Como consideración especial, cada una de las señales también incluye momentos en los que la máquina no está mecanizando sino posicionando la herramienta y la pieza. Así en ambos casos se ha creado una nueva clase denominada NC (no cutting) para los momentos en que no está cortando.

Así, para cada uno de los MS, la arquitectura del modelo se particulariza según las señales de entrada disponibles y se reentrena el modelo. Inicialmente, el entrenamiento y validación se realizó solo con los datos del experimento 1, para posteriormente validarlo con los datos del experimento 2. Sin embargo, se identificó un problema de adaptación de dominio, que representa un cambio en las condiciones operativas y ambientales de la máquina. Este fenómeno es común en entornos industriales, ya que las máquinas no siempre operan en sus condiciones de diseño. En nuestro caso, se define como dominio fuente las condiciones en las que se ejecuta el diseño de experimentos para entrenar modelos, y como dominio objetivo las condiciones de la máquina para mecanizar piezas reales.

Por este motivo, el entrenamiento se realizó con todos los datos del experimento 1 más los datos de una de las piezas del experimento 2. De esta manera, las condiciones operativas del mecanizado de piezas se incorporan al entrenamiento y las distribuciones de las características extraídas por el algoritmo de DL se unifican. Del total de estos datos, el 90% se destinó al entrenamiento y el 10% a la validación. Los datos de las 4 piezas reales restantes son los utilizados para test.

En la Tabla 6 se observan grandes diferencias en el número de muestras entre los diferentes MS. Esto se debe a que se han

Tabla 4. Clases para rugosidad (Ra) en μm .

Clase	N6	N7	N8	N9
Rugosidad Ra (μm)	[0,4 - 0,8]	[0,8 - 1,6]	[1,6 - 3,2]	[3,2 - 6,3]

Tabla 5. Clases para Ddev en mm. Las clases, centradas en 0, se subdividen según si Ddev es positivo o negativo.

Clase	IT6	IT9 (incluye IT7 e IT8)	IT13 (incluye IT10 e IT11)
Valores negativos	[-0.013, 0)	[-0.052, -0.013]	[-0.330, -0.052]
Valores positivos	[0,0.013]	[0.013, 0.052]	[0.052, 0.330]

Tabla 6. Muestras de entrenamiento, validación y test de MS1 a MS4. La matriz de tres dimensiones significa número de muestras, número de puntos de la secuencia temporal y número de variables de entrada o canales.

		Entrenamiento	%	Validación	%	Test	%
MS1	Total	(1619, 500, 8)	100,00%	(180, 500, 8)	100,00%	(492, 500, 8)	100,00%
MS1	Corte	(649, 500, 8)	40,08%	(70, 500, 8)	38,89%	(227, 500, 8)	46,14%
MS1	No corte	(945, 500, 8)	59,92%	(110, 500, 8)	61,11%	(265, 500, 8)	53,86%
MS2	Total	(7496, 500, 6)	100,00%	(833, 500, 6)	100,00%	(632, 500, 6)	100,00%
MS2	Corte	(1869, 500, 6)	24,93%	(211, 500, 6)	25,33%	(116, 500, 6)	18,35%
MS2	No corte	(5627, 500, 6)	75,07%	(622, 500, 6)	74,67%	(516, 500, 6)	81,65%
MS3	Total	(5245, 500, 4)	100,00%	(583, 500, 4)	100,00%	(963, 500, 4)	100,00%
MS3	Corte	(1377, 500, 4)	26,25%	(108, 500, 4)	30,87%	(266, 500, 4)	27,62%
MS3	No corte	(3868, 500, 4)	73,75%	(403, 500, 4)	69,13%	(697, 500, 4)	72,38%
MS4	Total	(6273, 500, 3)	100,00%	(698, 500, 3)	100,00%	(671, 500, 3)	100,00%
MS4	Corte	(1417, 500, 3)	22,59%	(150, 500, 3)	21,49%	(238, 500, 3)	35,47%
MS4	No corte	(4865, 500, 3)	77,41%	(548, 500, 3)	78,51%	(433, 500, 3)	62,53%

Tabla 7. Resultados de F1 score para rugosidad superficial (Ra) en entrenamiento, validación y test.

	F1-Score en Entrenamiento					F1-Score en Validación					F1-Score en Test				
	N6	N7	N8	N9	NC	N6	N7	N8	N9	NC	N6	N7	N8	N9	NC
MS1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,95	0,99	0,99		0,96	0,00	0,99
MS2	0,83	1,00	0,99	1,00	1,00	0,91	1,00	0,99	1,00	1,00	0,67		0,87	0,00	0,97
MS3		0,89	0,88	0,89	0,98		0,88	0,86	0,80	0,97		0,75	0,67	0,00	0,96
MS4	0,89	0,98	0,97	0,95	0,99	0,89	0,96	0,97	0,98	0,99	0,92	0,00	0,65	0,00	0,97

Tabla 8. Resultados de F1 score para desviación del diámetro (Ddev) en entrenamiento, validación y test.

	F1-Score en Entrenamiento							F1-Score en Validación							F1-Score en Test							
	13U	9U	6U	60	90	130	NC	13U	9U	6U	60	90	130	NC	13U	9U	6U	60	90	130	NC	
MS1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,89	0,99	0,71	0,69			0,98			0,99
MS2	0,99	0,92	0,92				1,00	0,99	0,92	1,00				1,00	0,87	0,63	0,36					0,98
MS3		0,62	0,93	0,90	0,77	0,91	0,98		0,80	0,93	0,62	0,67	0,90	0,97		0,23	0,49	0,43	0,39	0,00		0,96
MS4	0,96	0,88	0,95	0,88			0,98	0,94	0,85	0,77	0,80			0,99	0,57	0,73	0,00	0,52				0,97

incluido en el conjunto de datos señales correspondientes a estados de NC. Estos períodos de no corte son considerablemente más numerosos que los de corte

Este desbalanceo de clases requiere tomar medidas para evitar que el entrenamiento del modelo se centre únicamente en la clasificación NC, lo que proporcionaría métricas de entrenamiento aparentemente buenas pero sesgadas.

Por tanto, la función de pérdida utilizada en la arquitectura de red anterior emplea una variante de la entropía cruzada categórica esparcida (*sparse_categorical_crossentropy*), denominada entropía cruzada categórica esparcida ponderada, que permite asignar diferentes pesos a cada clase durante el cálculo de la pérdida [17]. Esto resulta especialmente útil en escenarios con desbalance de clases, donde algunas clases tienen muchas más muestras que otras, permitiendo asignar pesos mayores a las clases minoritarias para equilibrar su influencia en el entrenamiento.

Finalmente, es necesario optimizar los hiperparámetros principales de la red, que incluyen los tamaños de los filtros convolucionales, las dimensiones del kernel, la configuración de las capas densas, los tamaños de lote y las tasas de aprendizaje. Para identificar la combinación más adecuada de estos parámetros, se implementa una estrategia de búsqueda en rejilla (grid search), debido a su exhaustividad en la exploración sistemática de configuraciones. La optimización se enfoca específicamente en el centro de mecanizado MS3, ya que es la instalación que presenta mayores dificultades para alcanzar buenos resultados.

La red neural mostrada en la Fig. 5 corresponde ya a la arquitectura optimizada.

Las métricas utilizadas para validar el modelo son la matriz de confusión y la métrica F_1 [18] La primera es una herramienta fundamental para evaluar el rendimiento de modelos de clasificación. Se trata de una tabla que compara las predicciones del modelo con los valores reales del conjunto de datos, mostrando cuántas instancias se clasificaron correctamente e incorrectamente.

La métrica F_1 se basa en los valores obtenidos en la matriz de confusión y se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$F1 = \frac{(2 \times \text{Precisión} \times \text{Alcance})}{\text{Precisión} + \text{Alcance}} \quad (1)$$

Donde

Precisión = $\frac{VP}{VP+FP}$ (2): Probabilidad de que, si el sistema clasifica la rugosidad/desviación del diámetro en una determinada categoría, realmente pertenezca a esa categoría.

Alcance = $\frac{VP}{VP+FN}$ (3): Mide cuántos valores positivos son

correctamente clasificados del total de valores que realmente son positivos

y

VP (Verdadero Positivo): cuando el modelo predice correctamente una instancia positiva

FP (Falso Positivo): cuando el modelo predice incorrectamente una instancia negativa como positiva

FN (Falso Negativo): Cuando el modelo falla al identificar una instancia positiva, clasificándola erróneamente como negativa

VN (Verdadero Negativo). Cuando el modelo predice correctamente una instancia negativa

Los valores VP y VN representan clasificaciones correctas, mientras que FP y FN indican errores de clasificación del modelo.

Sin embargo, estas fórmulas se aplican tradicionalmente en problemas de clasificación binaria. En clasificación multiclase, no se calcula un F_1 -score global directamente. En su lugar, se utiliza el enfoque *One-vs-Rest* (OvR), donde se calcula el F_1 -score para cada clase por separado, tratando cada clase como si fuera un problema de clasificación binaria. Posteriormente, estos valores individuales se promedian para obtener métricas globales como el F_1 -score macro (promedio no ponderado) o el F_1 -score ponderado (considerando la frecuencia de cada clase).

Todos los algoritmos se han realizado utilizando Python como lenguaje de programación, la biblioteca TensorFlow para la implementación de modelos DL y técnicas de procesamiento acelerado mediante GPU

3. RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados obtenidos con la métrica seleccionada en entrenamiento, validación y test para cada una de variables de salida.

Lo primero que se deduce de las Tablas 7 y 8 es que los modelos de DL desarrollados pueden operar en un escenario real, ya que son capaces de discriminar eficazmente cuándo la máquina está mecanizando y cuándo no. Los resultados de entrenamiento y validación son muy altos, superando 0,80 en todos los casos para la variable de rugosidad superficial (Ra). En desviación del diámetro (Ddev), hay mayores dudas entre clases, pero en general, los resultados de la métrica son altos no bajando de 0,62.

En cuanto a la predicción en test, el rendimiento para Ra se mantiene en niveles altos para todos los MS excepto para el MS3, donde los resultados descienden a valores de 0,67 para la clase N8. Para Ddev en test, el rendimiento disminuye en todos los MS

siendo especialmente bajo para MS3. Tras analizar este comportamiento de los modelos y comparar datos entre MS, se concluye que ambos experimentos deberían repetirse para MS3 con el fin de verificar que las señales y los parámetros de calidad se han medido de forma adecuada, aunque pueden existir otras razones para estos malos resultados. En los casos en los que aparece 0,00 en alguna clase, esto significa que se generan errores prediciendo valores de esa clase cuando en realidad esa clase no está presente.

La inferencia de Ddev es considerablemente más compleja que la de Ra. El modelo de DL es multisalida, lo que implica que durante el entrenamiento se debe alcanzar un compromiso para minimizar simultáneamente el error en ambas variables. Este compromiso puede hacer que los ajustes orientados a mejorar la predicción de Ddev penalicen o afecten negativamente el resultado de Ra, dificultando la optimización conjunta de ambas métricas.

Aunque no se incluyen las matrices de confusión, este análisis es también interesante puesto que los errores se producen entre clases adyacentes. Otro fenómeno que se observa es que los errores también se producen en zonas de transición entre NC y no NC. En el proceso de eventanado esta transición puede producirse en medio de la ventana, dando lugar a dudas en cómo clasificar esa muestra.

4. DISCUSIÓN

Los cuatro MS han llevado a cabo experimentos idénticos para generar datos destinados a desarrollar modelos de predicción de calidad intermedia y de salida en piezas mecanizadas, trabajando con configuraciones de máquinas diferentes y variando la sensorización y número de canales disponibles.

El principal desafío identificado radica en que los experimentos de caracterización de máquina no cubren todos los parámetros posibles (f_z , v_c , a_p) con los que posteriormente se realizó el mecanizado de las piezas del experimento 2. Esta limitación genera un problema significativo de adaptación de dominio cuando estos parámetros exceden los valores máximos y mínimos aprendidos durante el entrenamiento. Para mitigar este problema, fue necesario incorporar los datos de una de las cinco piezas fabricadas al conjunto de entrenamiento.

Se ha evidenciado también la complejidad del modelado de DL para la predicción simultánea de Ra y Ddev. Mientras que la predicción de Ra resulta viable, la predicción de Ddev es considerablemente más difícil con los datos suministrados al modelo (por ejemplo, podría requerir la incorporación de una variable de temperatura). Esto confirma la complejidad inherente a los modelos multisalida, donde la optimización de una variable puede comprometer el rendimiento de la otra, evidenciando la necesidad de funciones de pérdida más balanceadas.

Adicionalmente, el número de experimentos resulta insuficiente para entrenar adecuadamente un modelo complejo de DL multisalida. La estrategia de aumento de datos mediante eventanado de señales con superposición provoca un ligero sobreajuste del modelo, observable al comparar las métricas de entrenamiento y test. No obstante, el modelo mantiene un rendimiento satisfactorio en las pruebas de test.

En este trabajo se resalta la importancia crítica de la calidad de los datos. El centro MS3 muestra valores de medición de Ra en el experimento 2 que no son consistentes con los de su propio experimento 1 ni con los del resto de centros de fabricación. La variabilidad en el rendimiento entre centros subraya la importancia de la calidad y representatividad de los datos de entrenamiento, así como la necesidad de utilizar sensores de medición de las va-

riables de salida calibrados y con la misma precisión. Esto también puede deberse al control dinámico adaptativo que pueden tener máquinas modernas de mecanizado que adaptan los parámetros de máquina en tiempo real. Esto puede producir que ni Ra ni Ddev resultantes entren en las clases previstas del experimento.

El centro de fabricación que proporciona mejores resultados es MS1, lo cual se atribuye a dos factores principales: por un lado, es el que incorpora mayor número de canales de información al modelo y, por otro, opera de forma nativa a 1 kHz, requiriendo menor manipulación de las señales de entrada. Sin embargo, otros centros con menor número de canales de entrada siguen proporcionando buenos resultados.

Finalmente, la arquitectura del modelo de DL es transferible a los diferentes centros de fabricación. El modelo se adapta satisfactoriamente al diferente número de señales de entrada, con poco trabajo de sintonización de hiperparámetros de la red.

REFERENCIAS

- [1] European Commission, Joint Research Centre, Fabiani, J., Soguero Escuer, J., Calza, E., Dunker, C. and De Prato, G., Strategic Insights into the EU's Advanced Manufacturing Industry: Trends and Comparative Analysis. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2024. https://data.europa.eu/doi/10.2760/7959469_JRC139092.
- [2] de Agustina, B., Marín, M. M., Teti, R., & Rubio, E. M. (2018). Analysis of force signals for the estimation of surface roughness during Robot-Assisted Polishing. *Materials*, 11(8), 5-7. <https://doi.org/10.3390/ma11081438>
- [3] Sizemore, N. E., Nogueira, M. L., Greis, N. P., & Davies, M. A. (2020). Application of machine learning to the prediction of surface roughness in diamond machining. *Procedia Manufacturing*, 48(2019), 1029-1040. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.05.142>
- [4] Zhang, W. (2021). Surface Roughness Prediction with Machine Learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1856(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1856/1/012040>
- [5] Motta, M. P., Pelaingre, C., Delamézière, A., Ayed, L. Ben, & Barlier, C. (2022). Machine learning models for surface roughness monitoring in machining operations. *Procedia CIRP*, 108(C), 710-715. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.03.110>
- [6] Shang, S., Jiang, G., Sun, Z., Tian, W., Zhang, D., Xu, J., & Cheung, C. F. (2024). Roughness prediction of end milling surface for behavior mapping of digital twined machine tools. *Digital Twin*, 3(May), 4. <https://doi.org/10.12688/digitaltwin.17819.2>
- [7] Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016) *Deep Learning*. MIT Press. Available at: <http://www.deeplearningbook.org>
- [8] Zeng, S., & Pi, D. (2023). Milling Surface Roughness Prediction Based on Physics-Informed Machine Learning. *Sensors*, 23(10). <https://doi.org/10.3390/s23104969>
- [9] Tsai, M. H., Lee, J. N., Tsai, H. Da, Shie, M. J., Hsu, T. L., & Chen, H. S. (2023). Applying a Neural Network to Predict Surface Roughness and Machining Accuracy in the Milling of SUS304. *Electronics (Switzerland)*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/electronics12040981>
- [10] Wang, Y., Wang, Y., Zheng, L., & Zhou, J. (2022). Online Surface Roughness Prediction for Assembly Interfaces of Vertical Tail Integrating ToolWear under Variable Cutting Parameters. *Sensors*, 22(5). <https://doi.org/10.3390/s22051991>
- [11] Soori, M., Arezoo, B., & Dastres, R. (2023). Machine learning and artificial intelligence in CNC machine tools, A review. *Sustainable Manufacturing and Service Economics*, 2, 100009. <https://doi.org/10.1016/j.smse.2023.100009>
- [12] K.A. Risbood, U.S. Dixit, A.D. Sahasrabudhe (2003), Prediction of surface roughness and dimensional deviation by measuring cutting forces and vibrations in turning process, *Journal of Materials Processing Technology*, Volume 132, Issues 1-3, [https://doi.org/10.1016/S0924-0136\(02\)00920-2](https://doi.org/10.1016/S0924-0136(02)00920-2).
- [13] Stathatos, E., Tzimas, E., Benardos, P., & Vosniakos, G. C. (2024). Convolutional Neural Networks for Raw Signal Classification in CNC Turning Process Monitoring. *Sensors*, 24(5). <https://doi.org/10.3390/s24051390>
- [14] Kacker RN, Lagergren ES, Filliben JJ. Taguchi's Orthogonal Arrays Are Classical Designs of Experiments. *J Res Natl Inst Stand Technol*. 1991 Sep-Oct;96(5):577-591. doi: 10.6028/jres.096.034. PMID: 28184132; PMCID: PMC4927234. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4927234/>
- [15] W. Zhang, G. Peng, C. Li, Y. Chen, and Z. Zhang, "A new deep learning model for fault diagnosis with good anti-noise and domain adaptation ability on raw vibration signals," *Sensors (Switzerland)*, vol. 17, no. 2, 2017. <https://doi.org/10.3390/s17020425>
- [16] L. Kaiser, A. N. Gomez, and F. Chollet, "Depthwise separable convolutions for neural machine translation," 6th Int. Conf. Learn. Represent. ICLR 2018 - Conf. Track Proc., 2018. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03059>
- [17] Abadi, M., Agarwal, A., Barham, P., Brevdo, E., Chen, Z., Citro, C., Corrado, G. S., Davis, A., Dean, J., Devin, M., Ghemawat, S., Goodfellow, I., Harp, A., Irving, G., Isard, M., Jia, Y., Jozefowicz, R., Kaiser, L., Kudlur, M., ... Zheng, X. (2016). TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1603.04467> Software available from tensorflow.org. https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/imbalanced_data?hl=es-419
- [18] Hand DJ, Christen P, Kirielle N. F.: an interpretable transformation of the F-measure. *Mach Learn*. 2021;110(3):451-456. <https://doi.org/10.1007/s10994-021-05964-1>. Epub 2021 Mar 15. PMID: 33746357; PMCID: PMC7958589